

BEKATLARDA AVTOBUS TURISH VAQTINING YO'LOVCHI OQIMIGA BOG'LIQLIK QONUNIYATI

Boboxonov Mashxurbek

Magistrant

(Toshkent davlat transport universiteti)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888512>

Avtobus bekatlarida transport harakati va yo'lovchi oqimi orasidagi bog'liqlik masalalari shaharlarda transport tizimini samarali tashkil etishning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Yo'lovchi oqimiga bog'liq holda avtobuslarning bekatda turish vaqti transport tizimining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ushbu tezisda avtobusning bekatda turish vaqti bilan yo'lovchi oqimi o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinadi hamda ilmiy manbalar asosida bu jarayonlarning qonuniyatlari o'rganiladi.

Shahar transport tizimida avtobuslar yo'lovchilar uchun qulay va tejamkor transport vositasi sifatida keng qo'llaniladi. Biroq avtobuslarning vaqtida kelishi va ketishi, yo'lovchilar oqimini tezkor xizmat ko'rsatish transport tizimining samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, avtobusning bekatda turish vaqti yo'lovchi oqimiga bog'liq bo'lib, ushbu vaqtdan oqilona foydalanish yo'lovchilarning transport xizmatidan qoniqishini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu tezisda avtobus bekatlarida transport vositalarining bekatda turish vaqtiga yo'lovchi oqimining qanday ta'sir qilishi, yo'lovchilar oqimi va turish vaqti o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinadi.

Yo'lovchi oqimi va avtobusning turish vaqti o'rtasidagi bog'liqlik

Avtobus bekatlarida transport vositalarining turish vaqti ko'pincha yo'lovchi oqimiga bog'liqdir. Agar yo'lovchi oqimi yuqori bo'lsa, avtobusning turish vaqti ko'payadi, chunki ko'p yo'lovchi chiqishi yoki avtobusga chiqishi talab etiladi. Buning aksincha holatda, ya'ni yo'lovchi oqimi past bo'lsa, avtobus bekatda qisqa vaqt turadi va harakatini tezda davom ettiradi. Yo'lovchi oqimiga bog'liq holda avtobuslarning bekatda turish vaqti transport tizimini optimal tarzda tashkil etish imkonini beradi. Ayniqsa, avtobuslar jadvali va yo'nalishlarini rejalashtirishda yo'lovchi oqimi hisobga olinsa, transport tizimining samaradorligini oshirish mumkin. Bu holatda bir nechta omillar muhim hisoblanadi:

• **Avtobus kelishining tezligi:** avtobuslarning bekatlarga kelish chastotasi yo'lovchi oqimi bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularning transport vositasiga chiqish vaqti hamda bekatda turish vaqti yo'lovchi soniga ta'sir qiladi.

•**Yo'lovchi oqimining dinamikasi:** bekatlardagi yo'lovchilar oqimi vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin, ayniqsa ish kunlarida va kechki soatlarda yo'lovchi oqimining o'zgarishi kuzatiladi. Ushbu dinamika transport tizimini rejalashtirishda hisobga olinishi lozim.

•**Yo'lovchilarni tashish quvvati:** avtobuslarning yo'lovchilarni tashish quvvati, transport vositasining sig'imi va yo'lovchilarning ko'p bo'lgan vaqtlarida avtobuslarni tezkorlik bilan xizmat ko'rsatishi ham muhim rol o'ynaydi.

Matematik model va tahlillar

Bekatda turish va yo'lovchi oqimi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun matematik modellardan foydalanish mumkin. Ularning biri — kutish nazariyasi (queuing theory) asosida turish vaqti va yo'lovchi oqimining matematik modellarini ishlab chiqishdir. Avtobus bekatida avtobuslarning harakatini model qilishda quyidagi o'zgaruvchilarni hisobga olish mumkin:

T_q -avtobusning bekatda turish vaqti;

L -yo'lovchilar oqimi, ya'ni avtobusga chiqadigan va tushadigan yo'lovchilar soni;

S -transport vositasi xizmat tezligi, ya'ni har bir yo'lovchiga ko'rsatiladigan xizmat vaqti.

Matematik formula yordamida avtobusning bekatda turish vaqtini hisoblash quyidagicha ifodalanadi:

$$T_q = \frac{L}{S}$$

Bu yerda L yo'lovchi oqimiga, S esa xizmat tezligiga bog'liq holda avtobusning bekatda turish vaqtini aniqlaydi. Agar yo'lovchi oqimi yuqori bo'lsa (L katta), turish vaqti ortadi. Buning natijasida transport harakati sekinlashishi va yo'lovchilar transport xizmatlaridan qoniqish darajasi pasayishi mumkin. Shuning uchun bu jarayonni boshqarish va muvozanatni saqlash muhimdir.

Yo'lovchi oqimini boshqarish strategiyalari

Yo'lovchi oqimini boshqarish va avtobuslarning bekatda turish vaqtini optimallashtirish uchun bir nechta strategiyalar mavjud:

•**Avtobuslar chastotasini oshirish:** yo'lovchilar oqimi yuqori bo'lgan vaqtlar va kunlarda avtobuslar chastotasini oshirish orqali bekatda ortiqcha kutish vaqtlari kamaytirilishi mumkin.

•**Maxsus yo'nalishlar va jadval tuzish:** yo'lovchi oqimi ko'p bo'lgan yo'nalishlar uchun maxsus avtobus yo'nalishlarini joriy qilish yoki vaqtga mos jadval ishlab chiqish transport samaradorligini oshiradi.

•**Intelligent transport tizimlari:** zamonaviy transport tizimlarida smart texnologiyalarni qo'llash yo'lovchi oqimining kuzatilishini va avtobuslar harakatining avtomatlashtirilgan boshqarilishini ta'minlaydi.

Xulosa

Avtobus bekatlarida transport vositalarining turish vaqti bilan yo'lovchi oqimi o'rtasidagi bog'liqlik shahar transport tizimining muhim komponentlaridan biridir. Yo'lovchi oqimi ortishi bilan bekatda turish vaqti oshadi, bu esa transport xizmatlarining samaradorligini pasaytirishi mumkin. Ushbu jarayonlarni boshqarish uchun ilmiy asoslangan yondashuv va zamonaviy transport tizimlarini optimallashtirish strategiyalari muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Papacostas, C. S., & Prevedouros, P. D. (2001). Transportation Engineering and Planning. Prentice Hall.
2. Vuchic, V. R. (2005). Urban Transit: Operations, Planning, and Economics. John Wiley & Sons.
3. Newell, G. F. (1982). Applications of Queuing Theory. Springer-Verlag